

Чміль О.С., Мотрук Т.О

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м.Суми

**ДО ПИТАНЬ ПРО МОТИВАЦІЮ ТА СЕНС НАВЧАННЯ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

**TO QUESTIONS ABOUT THE MOTIVATION AND MEANING OF
STUDY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS**

At the present stage of development of Ukrainian society, the study of the motivation of student youth, in the conditions of war and hostilities, endless political, educational, and social reforms, with the transformation of the spiritual and moral guidelines of society, seems not only relevant and useful but also extremely necessary to give an idea of the essence of psychological, social, cultural, historical and political processes and phenomena occurring in Ukrainian society in the present and future. Motivation is of particular interest to teachers-psychologists because of the decisive role it plays in learning. However, the specific type of motivation studied in the conditions of education is qualitatively different from the more general forms of motivation studied by psychologists in other areas.

Keywords: motivation, typology of motivations for educational activity, meaning of studying at a university, optimization of motivation.

Мета: Визначити проблему мотивації студентів на основі вивчення теоретичних та емпіричних аспектів в галузі обраної проблематики.

Сенс навчання у закладах вищої освіти у період юнацького віку характеризується виразною індивідуальною активністю, чіткішою орієнтацією на майбутнє, на відміну від підліткового віку.

Навчальна мотивація – це опосередкований внутрішніми та зовнішніми факторами процес спонукання до навчання з метою досягнення навчальних цілей.

Як правило, мотивація концептуалізується як внутрішня та зовнішня. Класично ці категорії вважаються окремими. Сьогодні ці поняття з меншою ймовірністю будуть використовуватися як окремі категорії, а скоріше як два ідеальні типи:

- зовнішні мотиви – це ті, які формуються за умов впливу зовнішнього середовища або примусу (наприклад, страх отримати погану оцінку на уроці, або гроші чи хороші оцінки)

- внутрішні (позитивні), які мають за основу внутрішні спонуки самої особистості, які виникають без дії зовнішніх чинників. Виникає, коли люди внутрішньо мотивовані щось робити, тому що це або приносить їм задоволення, або вони вважають це важливим, або вважають, що те, чого вони навчаються, має велике значення.

Розуміння мотивів діяльності та уявлення про механізми їхнього утворення мають дуже важливе значення для студента, як для суб'єкта діяльності, і для наукового розуміння психологічного змісту даних процесів.

Мотивація в освіті може мати кілька ефектів на те, як учні навчаються і як поведуться стосовно предмету. Вона може:

1. Спрямувати поведінку на певні цілі
2. Приводити до збільшення зусиль та енергії
3. Збільшувати ініціацію та наполегливість у діяльності
4. Поліпшити когнітивну обробку
5. Привести до підвищення продуктивності.

Для вивчення особливостей навчальної мотивації та сенсу навчання студентів у закладах вищої освіти були використані такі методики, як: «Спрямованість на успіх» (Т. Елерс), «Мотивація успіху та страх невдачі» (А. Реан). Для проведення дослідження було створено електронну форму опитування з використанням Google форм. До дослідження були залучені студенти перших курсів.

Вибірка складала 40 осіб, які увійшли до складу експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп

На даному етапі отримано наступні результати:

Результати студентів за методикою Т. Елерса «Спрямованість на успіх» розподілилися так (рис.1).

Рис.1.

За методикою А. Реана «Мотивація успіху та страх невдачі» результати груп були розподілені таким чином (рис.2.).

Рис.2.

З огляду на недостатню вмотивованість студентів із обох груп на успіх у навчальній діяльності були розроблені рекомендації щодо оптимізації цього процесу. До однієї з найефективніших форм оптимізації мотивації досягнення у юнацького віку належить тренінг.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, проведене дослідження є підставою для висновків про те, що:

- мотивація – це спонукання особистості до діяльності. Мотивація (мотиви) буває як позитивними (внутрішні), так і негативними (зовнішніми, егоїстичного спрямування);

- мотиви, які детермінують процес навчання особистості, можуть мати як внутрішнє, так і зовнішнє спрямування. Адже внутрішні мотиви виходять із позитивних особистих спонук самої особистості. Зовнішні зумовлені впливом обставин або людей (батьків, родичів тощо).

- із метою вивчення умотивованості студентів на успіх чи невдачу у навчальній діяльності, нами були використані такі методики, як: «Спрямованість на успіх» (Т. Елерс), «Мотивація успіху та страх невдачі» (А. Реан)

-із метою оптимізації мотивації досягнення у студентському віці як сенсу навчання у закладах вищої освіти, доцільно застосовувати соціально-психологічні тренінги, спрямовані на формування уявлень юнаків про власні здібності та можливості, на вияв провідного типу мотивації.